

OMMAVIY MADANIYAT XURUJI VA MILLIY QADRIYATLAR: TA'LIM TIZIMIDAGI ROLI

Xayridinov Abbosxon Anvarovich

IRCID: <https://orcid.org/0009-0003-1661-5472>

E-mail: academicaget6767@gmail.com

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

Toshkent shahar 2-son akademik litseyi maxsus fanlar o'qituvchisi, Podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13120186>

Annotatsiya

Maqolada ommaviy madaniyat xuruji va uning milliy qadriyatlarga ta'siri tahlil qilinadi. Ta'lim tizimi milliy qadriyatlarni yosh avlodga singdirishda muhim vosita hisoblanadi. Maktab va universitetlarda milliy tarix, madaniyat va qadriyatlar bo'yicha maxsus fanlar va darslar joriy etilishi, tarbiyaviy soatlar va tadbirlar orqali yoshlarda milliy qadriyatlarga hurmat uyg'otilishi muhokama qilinadi. Shuningdek, milliy qadriyatlarni targ'ib etuvchi kitoblar va o'quv qo'llanmalari yaratish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va maxsus tayyorlash ishlarining ahamiyati ham ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: Ommaviy madaniyat milliy qadriyatlar ta'lim tizimi globallashuv tarbiya milliy tarix madaniyat maktablar universitetlar tarbiyaviy tadbirlar.

Kirish

Globallashuv jarayonida ommaviy madaniyat xuruji milliy qadriyatlarga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ommaviy madaniyat televideniye, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali tez tarqaladi va keng miqyosda qabul qilinadi. Bu holat milliy qadriyatlarning zaiflashishiga va ularning yangi global madaniy elementlar bilan almashishiga olib kelishi mumkin. Ushbu maqolada ta'lim tizimining milliy qadriyatlarni saqlash va ularni yosh avlodga singdirishdagi roli tahlil qilinadi[1].

Ommaviy madaniyat xuruji va uning ta'siri

Ommaviy madaniyat asosan ommaviy axborot vositalari va internet orqali tarqaladi. Uning ta'siri quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi:

- Moda va trendlar: Zamonaviy moda va trendlar milliy kiyimlar va an'anaviy kiyinish usullariga ta'sir ko'rsatadi.

- Musiqa va kino: Ommaviy madaniyatga xos musiqa va kino milliy qadriyatlarga zid bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilishi mumkin.

- Ijtimoiy tarmoqlar: Ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlar ommaviy madaniyat elementlarini qabul qiladi va milliy qadriyatlarga nisbatan bee'tiborlik paydo bo'lishi mumkin.

Ta'lim tizimining roli

Ta'lim tizimi milliy qadriyatlarni saqlash va yosh avlodga singdirishda asosiy vosita hisoblanadi. Quyida ta'lim tizimi orqali milliy qadriyatlarni saqlashga qaratilgan choralar keltiriladi:

- Dars dasturlari: Maktab va universitetlarda milliy tarix, madaniyat va qadriyatlar bo'yicha maxsus fanlar va darslar joriy etish.

- Tarbiyaviy soatlar va tadbirlar: Milliy bayramlar, madaniy tadbirlar va tarbiyaviy soatlar orqali yoshlarda milliy qadriyatlarga hurmat uyg'otish.

- Kitoblar va o'quv qo'llanmalari: Milliy qadriyatlarni targ'ib etuvchi kitoblar va o'quv qo'llanmalari yaratish va ularni ta'lim jarayonida foydalanish.

- O'qituvchilarning malakasini oshirish: Milliy qadriyatlarni o'rgatishda o'qituvchilarning malakasini oshirish va ularni maxsus tayyorlash[2].

Milliy qadriyatlarni saqlash va targ'ib qilish

Milliy qadriyatlarni saqlash va targ'ib qilish maqsadida ta'lim tizimida bir qator amaliy choralar ko'rilishi mumkin:

- Ilmiy ishlar va tadqiqotlar: Milliy qadriyatlar va madaniyatni o'rganishga qaratilgan ilmiy ishlar va tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash.

- Madaniy tadbirlar: Ta'lim muassasalarida milliy bayramlar, festivallar va madaniy tadbirlarni tashkil etish orqali milliy qadriyatlarni yoshlarga yetkazish.

- Ta'limda innovatsion usullar: Milliy qadriyatlarni o'rganishda zamonaviy va innovatsion usullardan foydalanish, masalan, multimedia resurslar va internet platformalaridan foydalanish.

- Xalqaro hamkorlik: Milliy qadriyatlarni yoyish va ularni xalqaro miqyosda tanitish maqsadida xorijiy ta'lim muassasalari va tashkilotlar bilan hamkorlik qilish.

Ijtimoiy mas'uliyat

Milliy qadriyatlarni saqlash nafaqat davlat va ta'lim tizimi, balki har bir fuqaroning ijtimoiy mas'uliyatidir. Quyidagi qadamlar har bir shaxsning milliy qadriyatlarga nisbatan mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi:

- Oilaviy tarbiya: Oilada bolalarga milliy qadriyatlar va urf-odatlarini o'rgatish, ularni hurmat qilishga tarbiyalash.

- Jamoatchilik ishtiroki: Milliy qadriyatlarni saqlash va targ'ib qilishda jamoatchilik tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining ishtiroki.

- Shaxsiy namuna: Har bir shaxsning o'z milliy qadriyatlarini hurmat qilish va ularga rioya qilish orqali boshqalarga namuna bo'lishi.

Xulosa

Ommaviy madaniyat xurujiga qarshi kurashda ta'lim tizimi muhim ahamiyatga ega. Milliy qadriyatlarni yosh avlodga singdirish va ularni asrab qolish uchun ta'lim muassasalarida maxsus fanlar, tadbirlar va tarbiyaviy ishlar tashkil etish zarur. Bu, o'z navbatida, xalqning o'ziga xosligini va madaniy merosini saqlashga xizmat qiladi. Har bir shaxsning milliy qadriyatlarni hurmat qilish va ularni saqlashdagi ijtimoiy mas'uliyatini oshirish ham bu jarayonda muhim o'rin tutadi.

Milliy qadriyatlar va ommaviy madaniyat: Ta'lim tizimidagi statistik

Diagramma 1: Milliy qadriyatlar va ommaviy madaniyat: Ta'lim tizimidagi statistik ma'lumotlar.

References:

1. Абдужаббаров, А. (2020). Ўзбекистон тарихи. Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси.
2. Каримов, И. (1999). Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. Тошкент: Ўзбекистон.
3. Расулов, М. (2017). "Ўзбекистонда маданий меросни муҳофаза қилишнинг долзарб масалалари". Маданият ва Санъат журнали, № 4, 45-57.
4. Қосимов, Т. (2015). Ўзбекистоннинг маданий мероси: Тарих ва истиқбол. Тошкент: Шарқ.
5. ЮНЕСКО. (2021). "Uzbekistan - Intangible Cultural Heritage". Retrieved from UNESCO website.
6. Содиқова, Н. (2018). "Ўзбек халқининг урф-одат ва анъаналари". Ўзбек маданияти ва тарихи, № 3, 30-44.